

МОТИВАЦИЯ – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Туйчиева К.

преподаватель школы №51 Алтынкульского района.

Аннотация: Сегодня наблюдается отклонение в обучении из-за неудовлетворительного учебного процесса или низкого уровня знаний учителя. Поэтому для сбора различных мнений студентов необходим сравнительный, образно-тактический подход, и эти факторы положительно сказываются на качестве образования.

Ключевые слова: эмоция, изобилие, пушистость, богатство, щедрость, государство, причинный фактор, регулятор, фиксация, интуиция, восприятие, память, воображение, внимание, мышление, способности, темперамент, характер, мотивация и мотив.

В каждом человеке образ жизни окружен высокими человеческими универсальными эмоциями, такими как изобилие, пушистость, богатство, щедрость, государство, начиная с того периода, когда он начинает выполнять в определенной степени функции управляющего своим поведением, характером, в социально-экономическом мышлении причинный фактор становится в нем незнакомым ему., но появляются массовые движения, стремления, видения, мечты, которые побуждают его быть немного более энергичным. Именно этот признак устремленности в человеке, его причина, в системе экономико-социального управления называется мотивом.

В свою очередь, стоит отметить, что возникшее в человеке невидимое чувство, кажется, толкует гору в свое время. Такие взгляды, возникающие у людей для будущего развития, своевременно замечаются, воспринимаются процесс, побуждающий его к этому процессу, называется человеческой мотивацией.

В свою очередь, у мотивированного человека возникает желание, пусть даже желание, внести свой личный вклад в прогресс, потому что в нем невидимые эмоции, возникающие как у мотивированного человека, мечты переходят к идеям, а идеи, в свою очередь, перемещаются к цели [1]. Комплекс социально-экономических отношений в системе всего общества воплощается на основе мотивации. Мотив как поступательный побуждающий мотив взамен совершенствования постепенно возрастает до уровня мотивации, на который рассчитан его преемник, а также комплекс мотивов. Деятельность, поведение, поведение, в свою очередь, становятся выражением активной, инициативной личности, выполняющей в мышлении человека функцию регулятора (регулятора). Мотивы хотя и являются причинными, побуждающими, но приобретают различный вид с точки зрения влияния возраста, класса, образа жизни индивидов, например, если выставление учителю начальной школы оценки “молодец 5” побудит его получить фундаментальные знания в старших классах, то в зрелом возрасте он сможет сделать своего супруга счастливым, зарабатывая на жизнь профессией и становясь ХОЗЯЙКОЙ богатой семьи, главное – это долг ребенка перед родителями, то есть, если родители физически полагаются на скипетр в старости, но такие процессы, как духовная опора на ребенка, являются ярким примером. Как видно из приведенных выше примеров, мотивы созревают в окружении семьи, и постепенно она становится мотиватором развития родины с чувством патриотизма, самопожертвования. В этом направлении, безусловно, стоит отметить, что многие проекты, законы и постановления, принимаемые нашим правительством, такие как “о семейном предпринимательстве” или “один гектар на год”, которые служат институциональной основой для улучшения образа жизни нашего народа, являются ведущими мотивами для сотрудников и специалистов отличного уровня.

Живой мир создавался так, что предчувствие происходящей действительности становилось идеей, свойством человеческого рода. Эта

особенность человека дает возможность определить его личную деятельность, будущее, а также позицию активного экономического мышления.

Профессиональная мотивация работников на предприятиях и в организациях была актуальной на протяжении многих лет, а также показала свое положительное влияние. Проблема вовлечения работников в эффективную деятельность всегда была в центре внимания практических циников, организаторов производства и руководителей всех уровней, которые, в свою очередь, волновали их. Решение некоторых из многих проблем в области разрешений для сотрудников до сих пор остается нерешенным [2].

Существует множество разрозненных взглядов на методы и средства, используемые для фиксации. В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: мотивация и основанная на этом регуляция.

Мотивация обеспечивает активацию и направление поведения и отвечает за то, как регуляция развивается от начала до конца в конкретной ситуации. Психические процессы, явления и условия: интуиция, восприятие, память, воображение, внимание, мышление, способности, темперамент, характер, эмоции - все это в основном обеспечивает регуляцию поведения. Что касается его стимула или мотивации, то это связано с понятиями мотива и мотивации. К этим понятиям относятся потребности, интересы, цели, намерения, стремления, мотивации индивида, внешние факторы, заставляющие его вести себя определенным образом, управлять какой-либо деятельностью в процессе ее осуществления. Среди всех понятий, используемых в психике для описания и объяснения стимулирующих моментов в поведении человека, наиболее распространенными являются основные понятия мотивации и мотива.

Мотивация – это реальное эмоциональное намерение, которое побуждает к достижению более высокого уровня, и, поскольку они очень сложны, их очень трудно определить. Однако при этом, умело овладев современной теорией и традициями мотивации (заинтересованности), умело решая задачи, направленные на достижение целей организации, привлекая

высококвалифицированных специалистов к планированию, построению и контролю организационных структур управления, все функции управления становятся заметными, несмотря на то, что они изменчивы и неразрывно связаны между собой. уровень может быть успешным.

Приведенные выше определения мотивации и мотивационных зубов по существу совершенно соразмерны приведенным выше отзывам.

Мотивационные объяснения необходимы по следующим аспектам поведения: его возникновению, продолжительности и устойчивости, направлению и завершению после достижения поставленной цели, предопределению предстоящих событий, повышению эффективности, логичности, или целостности единичного поведения. Кроме того, восприятие находится на уровне процессов, их рождения, эмоциональной окраски, что также соответствует мотивационным объяснениям.

Идея мотивации возникает, когда мы пытаемся объяснить поведение, а не описать его. Выявление и характеристика причин постоянного поведения – это ответ на вопрос о мотивации действий, которые его содержат. Любое поведение можно объяснить как внутренними, так и внешними причинами. В первом случае психологические особенности субъекта поведения являются отправной и конечной точками объяснения, во втором-внешними условиями его деятельности. В первом случае речь идет о мотивах, потребностях, целях, намерениях, желаниях, интересах и т.д., а во втором - о стимулах, вытекающих из сложившейся ситуации. Иногда все психологические факторы, видимые человеку изнутри, определяют его поведение, которое называется личностными обстоятельствами. И, соответственно, их называют диспозиционными и ситуативными мотивациями, как аналогами внутреннего и внешнего определения поведения.

Хотя задачи, желания и намерения входят в систему мотивирующих факторов, они участвуют в мотивации поведения, но они не так сильно

стимулируют как рычажная роль в этом. Они больше отвечают за стиль, чем за направление поведения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Веснин В. Р. управление в схемах и определениях: учеб. - М.: Проспект, 2009.-120 с.
2. Кейн М. М., Иванов Б. V., Корешков В. N., Ширтладзе А. G. системы, методы и средства изменения качества: учебник для вузов. М. М. Под редакцией Кейна. СПб.,: Питер, 2009.
3. To'uchiyev.Sh.Sh, &. A. (2022 г.30-апрел). BA'ZI NOAN'ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, ст: 65-68.
4. D. U. Madrahimov, T. S. (2022 г.9-сентябр). 6. D. U. Madrahimov, SUBSTANTIATION OF THE DIRECTION OF RESEARCH TO INCREASE THE PERFORMANCE OF LINTERS. 6. D. U. Madrahimov, T. S. (2022 г.9-сентябр). 2. D. U. MadrSUBSTANTIINNOVATIVE TECHNOLOGICA, 159-163 стр.
5. LINTERLARNING FAOLIYATINI OSHIRISH BO'YICHA TADQIQOT YO'NALIGINI ASOSLASH D.U.Madrahimov, T.S.Sh – Innovatsion Technologica: Metodical Research Journal, 2022
6. To'uchiyev.Sh.Sh, &. A. (2022 г.30-апрел). BA'ZI NOAN'ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, ст: 65-68.
7. BA'ZI NOAN'ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI SS To'uchiyev, A Ahmadjonov - Евразийский журнал математической теории и ..., 2022
8. CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHNING "ITERASIYA" USULISS To'uchiyev - Евразийский журнал математической теории и ..., 2022

9. PAXTA POLI - QOG'OZ SANOATI UCHUN QIMMATLI XOM-ashyo
10. Sh.Sh.To'ychiev, S.Hakimov - Konferentsiya zonasi, 2022 yil
11. TADBIRKORLIK FUNKSIYALARI VA SHAKLLARI VA SUB'YEKLARI.ShSh Tuychiev, S Hakimov - O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ..., 2022 y.
12. Arra jinining ish faoliyatini yaxshilash yo'llari
13. CHARACTERISTICS AND STATUS OF ORGANIZATION OF MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ZI Mahmudovich, TS Shukirillayevich... - Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2022.